

HERDER-INSTITUT
für historische Ostmitteleuropaforschung
INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

KONVENTION

Datei- und Ordnernamensbildung

V2-1 (Stand: 28.06.2023)

HERDER-INSTITUT für historische Ostmitteleuropaforschung
INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Erstellt durch:
Abteilung Digitale Forschungs- und Informationsinfrastrukturen
Arbeitsbereich Forschungsdatenmanagement

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17748781>

INHALTSVERZEICHNIS

Über die vorliegende Konvention	3
Verfahrensweise bei einer Aktualisierung der Konvention	3
Geltungsbereich	3
Zeichenkodierung und Transliteration	3
Schema für die Namensbildung	4
Regeln für die Namensbildung	4
Alle Bestandteile betreffend	4
Spezielle Bestandteile betreffend.....	5
Benennungsbeispiele für Ordner- und Dateinamen laut Schema	7
Dateinamen, dem Schema entsprechend	7
Dateinamen, nicht dem Schema entsprechend	7
Ordnernamen, dem Schema entsprechend	7
Ordnernamen, nicht dem Schema entsprechend	7
Anhang 1: Liste Kürzel Dokumentarten	8

KONVENTION

Datei- und Ordnernamensbildung

HERDER-INSTITUT für historische Ostmitteleuropaforschung – INSTITUT DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

ÜBER DIE VORLIEGENDE KONVENTION

Eine erste Fassung der vorliegenden Konvention zur Datei- und Ordnernamensbildung am Herder-Institut (HI) entstand im Projekt „Strategische Weiterentwicklung des Forschungsdatenmanagements am Herder-Institut“ (Akronym: FDMHerder, Laufzeit: 2017-2019) unter dem Titel „STD_Datei-_und_Ordnernamensbildung“. Dieses Dokument war Grundlage für eine sechsmonatige Testphase des Schemas zur Ordner- und Dateinamensbenennung am HI (Juli bis Dezember 2019). Durch die Etablierung und Verstetigung des Forschungsdatenmanagements am HI wurden die Ergebnisse dieser Testphase in den Jahren 2021 und 2022 evaluiert und mündeten in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Forschungsdatenmanagement (AK FDM) in die vorliegende Konvention.

Auf Empfehlung der Abteilungsleitungssitzung hat der Instituts-Vorstand in seiner Sitzung am 07.12.2022 die Konvention als verbindlich beschlossen (Version 1-0). Sie gilt für das HI ab dem 01.01.2023. Auf Vorschlag der Abteilungsleitungssitzung hat der Vorstand am 28.06.2023 eine geänderte Fassung der Konvention beschlossen (Version 2-0). Ziel der Änderung war es, diese in ein Living-Dokument zu verwandeln, das den sich kontinuierlich wandelnden Bedarfen im Datenmanagement des Herder-Instituts besser Rechnung trägt.

Verfahrensweise bei einer Aktualisierung der Konvention

Der Arbeitskreis Forschungsdatenmanagement (AK FDM) kann Änderungen am Geltungsbereich der Konvention „Datei- und Ordnernamensbildung“ anregen, die dann von der Abteilungsleitungssitzung dem Vorstand als **Neufassung** zur Verabschiedung vorgeschlagen wird. Diese neue Fassung der Konvention wird in der Versionierung durch eine neue Major-Number gekennzeichnet. Darüber hinaus kann der AK Forschungsdatenmanagement mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gebrauchtsrelevante **Änderungen und Ergänzungen** der Konvention beschließen, wie etwa das genaue Schema der Namensbildung, Beispiele und insbesondere die vorgeschlagenen Kürzel für Dokumentenarten. Eine solche Aktualisierung zur Konvention wird durch eine neue Minor-Number in der Versionierung gekennzeichnet.

Geltungsbereich

Die in dieser Konvention festgelegten Benennungsregeln für Dateien und Ordner gelten am HI für:

- Dokumente und Dateien, die einen Geschäftsvorgang abbilden
- Dokumente und Dateien, die am HI von mind. zwei Personen bearbeitet werden
- Dokumente und Dateien, die publiziert werden, soweit nicht anderweitige Absprachen mit beteiligten Akteur:innen gelten (z. B. über Kooperationspartner:innen oder Anforderungen von Repositorien und Verlagen)

Zeichenkodierung und Transliteration

Der Konvention liegt die Nutzung von **Unicode zur Zeichenkodierung** zugrunde. Mit Unicode für die Zeichenkodierung bei Datei- und Ordnernamen sind Transliterationen fremdsprachiger Datei- und Ordnernamen (z. B. aus dem Kyrillischen) nicht zwingend notwendig. Für den Fall einer gewollten oder nötigen **Transliteration von fremdsprachigen Datei- und Ordnernamen**, die z. B. über den elek-

tronischen Datenaustausch mit ausländischen Partnern ins Haus kommen, ist die Anwendung von einheitlichen Transkriptionsregeln hilfreich. Der AB FDM empfiehlt zur Transliteration den am HI verwendeten **Standard DIN 1460 (1982)**.

SCHEMA FÜR DIE NAMENSBIILDUNG

Ordner- und Dateinamen werden am HI nach folgendem Schema gebildet:

Kürzel Dokumentart	Kurztitel	Sprache	Datierung	Versionierung ¹	.Extension ²
Empfohlen wird die Verwendung als Präfix. Eine Verwendung des Kürzels als Inter- oder Suffix ist nach Bedarf möglich.	Zwingend	Optional	Optional	Optional	zwingend
<ul style="list-style-type: none"> Die einzelnen Bestandteile sind durch den Unterstrich (_) zu verbinden, mit Ausnahme des Bausteins vor der Extension und der Extension selbst. Ordernamen besitzen keine „Extension“ und i. d. R. kein „Kürzel Dokumentart“. 					
Beispiele:					
BGT_	DFG253_	ger_		V0-1	.xlsx
PRE_	FDM_	eng_	2022-01-23		.ppt
COR_	Email-DFG_		2022-04-12		.eml
MAN_	HI-Dateinamen_	ger_		V0-1	.docx
MAN_	HI-Dateinamen_	ger_		V0-1_Kommentare	.docx

REGELN FÜR DIE NAMENSBIILDUNG

Alle Bestandteile betreffend

- Erlaubte Zeichen: **Buchstaben und Zahlen, Binde- und Unterstrich**
 - Lateinisches Alphabet wird bevorzugt. Die Nutzung anderer Alphabete und diakritischer Zeichen ist zulässig.
- Zu vermeiden: **Leerzeichen und Interpunktionszeichen** (außer Binde- und Unterstrich) sowie **Shell- und programmierspezifische Zeichen** wie: `{ } () ^ ! " ' / ? ' @ € + * ~ # ' < > | , ; : $ % &`
- Die Reihenfolge der Bestandteile des Schemas ist nach Möglichkeit einzuhalten.
- Nicht genutzte optionale Bestandteile des Schemas entfallen.

¹ Mit Versionierung ist die Erstellung und Verwaltung mehrerer Versionen einer Datei gemeint, die im Kernbereich den gleichen Inhalt besitzen, aber in Teilen optimiert oder erweitert wurden, bis eine Endversion der Datei vorliegt. Jede Dateiversion besitzt ein fortlaufendes Versionierungskennzeichen (vgl. Empfehlungen zum Versionierungsschema). Die ausschließliche Verwendung eines Datums zur Versionierung birgt das Problem, dass später nicht mehr zwischen Versionierung und der Kennzeichnung eines Ereignisdatums im Dateinamen unterschieden werden kann.

² Eine „Extension“ wird auch Dateinamenserweiterung (file extension, file suffix) genannt. Die Extension gibt den Dateityp (-format) als Kürzel an.

Spezielle Bestandteile betreffend

Die einzelnen Bestandteile des Schemas werden immer **durch einen Unterstrich (_)** vom vorhergehenden Bestandteil getrennt.

Kürzel Dokumentart (empfohlen für Dateien):

- Vgl. zu empfohlenen Kürzeln die Liste „Kürzel Dokumentarten“ (Anhang 1)
- Empfohlen wird die Verwendung des Kürzels Dokumentart als Präfix. Eine Verwendung als Inter- oder Suffix ist nach Bedarf möglich.
- Die Verwendung eines weiteren Kürzels ist zulässig, z. B. als Teil des Kurztitels oder als zusätzliches Inter- oder Suffix.
- immer Großschreibung.
- Für Ordner optional: Für Ordner kann die Verwendung eines Kürzels sinnvoll sein, etwa wenn dort ausschließlich bestimmte Dokumententypen abgelegt werden.

Kurztitel (zwingend):

- so kurz und prägnant wie möglich: ausführliche Titelangaben stehen im dateiinternen Metadatenfeld „Titel“.
- Groß- und Kleinschreibung erlaubt.
- Kürzel Dokumentart und Kurztitel sind zusammen nicht länger als 40–60 Zeichen unter Beachtung der Maximalpfadlänge (Maximalpfadlänge Microsoft: 255 Zeichen).

Sprache (optional):

- 3 Buchstabenkürzel nach ISO 639-2 (B)³, z. B. „ger“, „eng“, „pol“.
- ISO 639-2 (B) empfiehlt Kleinschreibung.

Datierung (optional):

- als Block im Format „JJJJ-MM-TT“ angeben; Monat (MM) und Tag (TT) sind optional.
- Eine Datierungsangabe ist nur sinnvoll, wenn die Datei **Bezug zu einem bestimmten Ereignisdatum hat** (z. B. eine Veranstaltung oder ein Stichtag). Das Dateisystem datiert Dateien automatisch. Sie lassen sich über die Spalte „Änderungsdatum“ sortieren.
- Datierungsangaben ersetzen nicht die Versionierung. Sie geben keinen Aufschluss über den Bearbeitungsstand einer Datei.
- Empfehlung: Position wie im Schema (**nach zwingendem Kurztitel und vor optionaler Versionierung**). Alternativ kann die Datierung auch vor dem (Präfix-)Kürzel Dokumentenart stehen, um z. B. eine chronologische Sortierung in der Spalte „Name“ des Explorers abzubilden. Allerdings stört eine vorangestellte Datierungsangabe die Lesbarkeit des Dateinamens und führt zur Mischung unterschiedlicher Dokumentarten.

Versionierung (optional):

- Empfehlung zur Versionierung: zweistellig im Block als „Vx-y“: V steht für „**Version**“ und wird groß geschrieben. x-y sind fortlaufende **Zahlen**.
- Empfohlenes Verfahren zum **kollaborativen Arbeiten an Dokumenten (Document Review-Verfahren)**:
 - Ein neues Dokument beginnt mit der Version „**V0-1**“.
 - Wird dieses Dokument anderen Personen zur Bearbeitung und Kommentierung freigegeben (z. B. über einen Cloud-Dienst), trägt eine Kopie von „V0-1“ die Versionsbezeichnung „**V01_Kommentare**“. Alle Personen, die im Dokument gearbeitet haben, können über die Kommentarfunktion nachverfolgt werden.

³ https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php [05.01.2023].

- Nach Ablauf der Kommentierungsphase werden die einzelnen Kommentare geprüft, entweder von der/dem Autor:in des Dokuments oder von einer Gruppe von Personen während eines Meetings. Wie mit den einzelnen Kommentaren weiter verfahren wird, wird festgehalten, beispielsweise durch die Vermerke „übernehmen“ und „abgelehnt“, welche als Antwort auf die jeweiligen Kommentare gespeichert werden.
- Das Dokument mit den eingearbeiteten Kommentaren trägt die Versionsbezeichnung „V0-2“ und kann erneut zur kollaborativen Bearbeitung freigegeben werden (als Version „V0-2_Kommentare“).
- Wird ein Dokument als abgeschlossen angesehen (z. B. zur Publikation oder nach Verabschiedung in einem Gremium), trägt es die Versionsbezeichnung „V1-0“.
- Wird das Dokument in Zukunft einer weiteren Anpassung unterzogen, beginnt der oben beschriebene Prozess erneut, z. B. wird „V1-0“ eines Dokuments als „V1-0_Kommentare“ zur kollaborativen Bearbeitung freigegeben. Nach Abschluss der Überarbeitung entsteht „V2-0“.
- Es kann beliebig viele Bearbeitungsdurchläufe eines Dokuments geben.

Extension (zwingend für Dateien):

- Eine valide, dem Dateityp entsprechende Extension steht am Ende des letzten Dateinamensbestandteils.
- In den meisten Fällen werden diese beim Speichern automatisch vergeben.

BENENNUNGSBEISPIELE FÜR ORDNER- UND DATEINAMEN LAUT SCHEMA

Dateinamen, dem Schema entsprechend

Dateiname	Dateiname
BGT_Reisekosten_FDMHerder_2017.xlsx	PRE_Москва_весна_2017-04-01.pptx
MIN_AK-Digitalisierung_2021-10-05.pdf	REP_AK-Digitalisierung_V3-0.pdf
PRM_Poster-Jahrestagung-JGO_2024-02-30_V0-1_Kommentare.pptx	LST_Büromaterialien_Apr-Okt_2017.xlsx
INV_AlcatelA310_ger_FIN.pdf	AGR_Interview-Walter_rus_2017-11-01_V1-0.pdf

Dateinamen, nicht dem Schema entsprechend

Dateiname	Begründung
Reisekostenbudget FDMHerder 2017.xlsx	Leerzeichen
Bericht von der AK-Digitalisierung (2).pdf	Leerzeichen, runde Klammern
Liste_Büromaterialien [Apr-Okt2017].xlsx	Eckige Klammern, Datumsangabe nicht standardkonform, „Liste“ sollte zudem durch das entsprechende Kürzel „LST“ ersetzt werden.
Spezifikation AlcatelA310 de, Finalversion.pdf	Komma, Leerzeichen, „Finalversion“
AGR_InterviewHWalter_01.11.2017.pdf	Datumsblock nicht YYYY-MM-TT, mehrere Punkte
Interviewtranskription_HWalter.rus.v2-0.pdf	Mehrere Punkte, Versionierungsblock V klein
DirtyHarry %20V%31%2D%31%31%2D%30.php	% bzw. partiell URL-encodierte Zeichen
PRP_WasAltes+WasGanzNeues&mehr.DOCX	+, &, Extension großgeschrieben
Rechnung_05.dot.docx	Doppelte Extension bzw. Punkt
Ausschreibung_Workshop-OstData_2021-03-14 Entwurf_2020-11-27_AS_IF_ALK.docx	Unklare Datumsangaben
CFP_Tagung_2023-04-12_final-neu	Uneindeutige Versionsangabe

Ordnernamen, dem Schema entsprechend

Ordnername	Ordnername
Marburg_imgs_01	Vorbereitung_Tagung
Workshop_FIZ_2017-11-24_01	Tagung_HI_2023-05-17
Publikationen_OstData_2022	Arbeitspakete
2017-11-24_Workshop_FIZ_01	AP5_Projektverwaltung

Ordnernamen, nicht dem Schema entsprechend

Ordnername	Begründung
Marburg_imgs_01.png	.Extension
LST Literatur Zotero	Leerzeichen
Publikationen_final_neu	uneindeutige Versionsangabe

ANHANG 1: LISTE KÜRZEL DOKUMENTARTEN

Die in der Liste enthaltenen Dokumentarten gehen auf eine Synthese aus folgenden Anwendungsbereichen und Publikationen zurück:

- bisher verwendete Dateinamen am HI
- Division of Technology, Information and Library Services (TILS):
https://www.data.cam.ac.uk/files/gdl_tilsdocnaming_v1_20090612.pdf [05.01.2023].
- Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen: EN 61355 bzw. ISO 61355-1
- Universal Decimal Classification, Abschnitt Dokumente nach intendierter Funktion
- ISO 5127:2016

Präfix	Dokumentart Kürzel (Englisch / Deutsch)	Definition	Präfixtyp
ADV	Advertisement, Call for Bids / Ausschreibung	Dokument zu Ausschreibungsprozessen von Seiten des HI, sowohl für Dienstleistungen, Beschaffungen oder zu besetzende Stellen. : Werbung/Reklame, etwa für Veranstaltungen oder Publikationen des Hauses (-> PRM)	Dokumentenverwendung
AGD	Agenda / Agenda, Tages- und Geschäftsordnung	Agenda zu einer Besprechung, die Themen und Tagesordnungspunkte beinhaltet.	Dokumenteninhalt
AGR	Agreement / Zustimmung, Übereinkunft, Vertrag	Vertragsdokument zwischen zwei oder mehr (Rechts-)Personen.	Dokumententyp
ANA	Analytics / Analyse	Auswertung oder Analyse (statistisch, technisch, finanziell).	Dokumenteninhalt
APP	Application / Antrag	Dokument, das als Bestandteile von Anträgen genutzt wird, sowohl hausintern als auch -extern, etwa für Drittmittelanträge.	Dokumentenverwendung
BGT	Budget / Budget	Dokument, das im Rahmen der Budgetierung verwendet wird.	Dokumentenverwendung
CFP	Call for Papers / Beitrag-saufruf	Publizierter Aufruf zur Einreichung von Beitragsvorschlägen, etwa zu einer Veranstaltung/einem Vorhaben.	Dokumententyp
COP	Conference Program / Konferenzprogramm	Übersicht zu Konferenzinhalten, Ablaufplan	Dokumententyp
COR	Correspondence / Korrespondenz	Korrespondenz von und zu Externen: E-Mails, Briefe, Faxe etc.	Dokumententyp
FRM	Form / Formular	Ausgefülltes Formular. Leeres Formular wäre -> TEM.	Dokumentenformtyp
INV	Invoice / Rechnung	Rechnung.	Dokumententyp
LOI	Letter of Intent bzw. Interest	Offizielle Absichtsbekundung zur Beteiligung an einem geplanten Vorhaben.	Dokumententyp
LST	List / Liste	Jede Art von Liste.	Dokumentenformtyp
MAN	Manual / Handbuch	Handbuch, Anleitung oder Handreichung, das/die Hilfestellung oder Anweisungen beinhaltet.	Dokumenteninhalt
MEM	Memorandum / Memo	Dokument der internen Kommunikation innerhalb des HI oder eines Projekts.	Dokumentenverwendung
MIN	Minutes and Notes / Sitzungsprotokoll	Protokoll bzw. Mitschrift einer/mehrerer Sitzung(en) / Konferenz(en) (formell / informell)	Dokumententyp

Präfix	Dokumentart Kürzel (Englisch / Deutsch)	Definition	Präfixtyp
MSC	Manuscript / Manuskript	Zur Publikation vorgesehenes, noch im Bearbeitungsstadium befindliches Dokument. Abgrenzung zu: -> PUB	Dokumentenstatus
OPN	Opinion / Gutachten	Beurteilung eines zur Publikation eingereichten Textes im Rahmen des Peer-Review-Verfahrens.	Dokumententyp
ORD	Order / Bestellung	Bestellung.	Dokumententyp
POL	Policy	Dokument, das Richtlinien, Vorgehensweisen und Handlungsabsichten zur Erreichung eines Ziels beinhaltet.	Dokumententyp
PRE	Presentation / Präsentation	Dokument zur medialen Unterstützung einer Präsentation (Präsentationsfolien, Poster u. ä. in verschiedenen Dateiformaten wie PPTX, PDF etc.)	Dokumententyp
PRM	Public Relations Material / Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit	Dokument verschiedener Art, das der werblichen Bekanntmachung von Produkten, Veranstaltungen und Angeboten des HI dient. (Flyer, Plakate, Poster, etc.)	Dokumentenverwendung
PUB	Publication / Publikation, publiziertes Dokument	Publiziertes Dokument. Abgrenzung zu: -> MSC	Dokumentenstatus
REF	Reference / Empfehlung(sschreiben)	Empfehlungsschreiben zur Eignung einer Bewerber:in für eine Stelle/Position/Tätigkeit, ausgestellt von einer dritten Person.	Dokumententyp
REP	Report / Report, Bericht	Bericht.	Dokumenteninhalt
REV	Review / Rezension	Kritische Besprechung eines Mediums (Buchrezension etc.)	Dokumententyp
TEM	Template / Vorlage	Dokument, das die Struktur und/oder Inhalte eines entsprechenden Dokumententyps vorgibt. (Office-Vorlagen, leere Formulare, Bausteine hierzu)	Dokumentenformtyp